

Pablo Yanes Rizo

Licenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en diplomados sobre política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas, a nivel nacional e internacional.

Ha participado en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con un sinnúmero de instituciones de México. Ha coordinado varios libros y publicado un sinnúmero de artículos, capítulos de libros en las temáticas antes referidas. Líneas de investigación: desarrollo y problemáticas sociales, derechos humanos, políticas sociales, pueblos indígenas, América Latina y El Caribe, entre otros temas.

La dimensión educativa en el marco regional del Sur Sureste de México, los países centroamericanos y el Caribe desde la perspectiva del fortalecimiento de la cooperación

The educational dimension in the South-Southeast regional framework of Mexico, the Central American countries and the Caribbean from the perspective of strengthening cooperation

Pablo Yanes Rizo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

*Recepción: 7 de julio de 2020
Aprobación: 8 de agosto de 2020*

Resumen

En el presente texto, se discurren las ideas presentadas en conferencia en el Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe después del “COVID 19”, se analiza lo que está sucediendo en la pandemia de Covid 19 y lo que ha de atenderse en ella, no debe resumirse a un enfoque de emergencia y coyuntura sino de entender los factores estructurales que se han puesto en juego y que habrá que atender porque ésta es una pandemia que constituye un fenómeno inédito.

Palabras clave: políticas públicas, cooperación internacional, educación, interculturalidad.

Abstract

In this text, the ideas presented at a conference at the International Forum for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean after “COVID 19” are discussed, what is happening in

the Covid 19 pandemic and what has attended to, it should not be summarized as an emergency and conjuncture approach, but rather to understand the structural factors that have been put into play and that will have to be addressed because this is a pandemic that constitutes an unprecedented phenomenon.

Keywords: public policies, international cooperation, education, interculturality.

Introducción

Me da mucho gusto participar en esta conversación y aprovecho para agradecer al CRESUR la invitación y felicitar la iniciativa: la idea de colocar la dimensión educativa en el marco regional del Sur Sureste de México, los países centroamericanos y el Caribe desde la perspectiva del fortalecimiento de la cooperación y el estrechamiento de lazos de amistad me parece relevante, oportuno y pertinente. Partamos de que no sabemos cómo va a ser la nueva realidad posterior al COVID; es evidente que estamos viviendo una transformación de fondo, una sacudida al conjunto de estructuras sociales, hábitos culturales y políticas públicas en donde -como lo ha dicho Ignacio Ramonet- la pandemia es un hecho social total, que está abarcando todos los ámbitos de la vida, de la sociedad, de la economía, de la gobernanza internacional, entre otros.

Todo lo que podemos hacer es ir adelantando algunas apreciaciones, hipótesis, conjeturas, sobre lo que viene y, sobre todo, acerca de las transformaciones y las nuevas miradas, las nuevas políticas que tendrán que ponerse en marcha para darles respuesta.

Desde la CEPAL asumimos con muchísima seriedad el análisis de lo que está sucediendo en el marco de la pandemia del COVID 19 y nos parece que no debemos reducirlo a un enfoque de emergencia y coyuntura; sino entender los factores estructurales en juego y por qué esta es una pandemia que, efectivamente, constituye un fenómeno inédito. Recomiendo

consultar en nuestra página web el Observatorio COVID 19 de la CEPAL donde encontrarán información actualizada, reflexiones sobre los más diversos temas vinculados a la pandemia y propuestas de política pública para la emergencia y más allá de ella.

La pandemia es efectivamente un hecho inédito, pero sería engañoso creer que es un fenómeno único, qué pasada esta contingencia global no tendremos que volver a preocuparnos por situaciones similares; más bien, hay que pensar en la nueva estructura de riesgos globales que se han ido constituyendo y la necesidad de tener políticas, instrumentos y herramientas para hacerles frente.

En este sentido, un elemento muy importante, que seguramente tendrá que ver con la dimensión educativa derivado de la pandemia, será aprender y sistematizar las lecciones que nos deja en materia educativa que, muy probablemente, habrá que fortalecer y transformar hacia adelante.

Desarrollo

En buena medida, la posibilidad de cumplir con las políticas de distanciamiento físico -que no es distanciamiento social- y de atender las recomendaciones en materia sanitaria, tienen que ver con dos dimensiones: la primera, son las condiciones materiales donde, efectivamente, las personas tengan ingresos garantizados para poder sobrellevar una situación de este calibre; la segunda, que haya la infraestructura y acceso a servicios básicos -particularmente el agua-, que la vivienda sea adecuada para poder tener periodos de confinamiento largos y otros vinculados al acceso efectivo a la salud y a la provisión de bienes y servicios públicos.

Se trata de alcanzar un conjunto de condiciones objetivas, pero también un conjunto de condiciones subjetivas. La pandemia del COVID 19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer una serie de dimensiones culturales relacionales de la mayor importancia, como la solidaridad, la empatía con los demás, la eliminación de todas las formas de discriminación y exclusión, así como el sentido de

responsabilidad cívica que debe haber entre todas las personas.

Por eso me parece que en la dimensión educativa, el covid-19 no es solamente la cancelación de las clases presenciales por una temporada, no es sólo el hecho tener que poner en práctica medidas de educación a distancia y que crezca exponencialmente el uso de medios digitales. Veamos este proceso también en términos de contenido y no sólo de instrumentos, no sólo de formatos, sino de sustancia. Es importante plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué nos ha enseñado la pandemia en términos de solidaridad, reciprocidad, apego, cultura cívica, eliminación de formas de discriminación y exclusión?

Por lo pronto, puede adelantarse la hipótesis de que se van a profundizar los mecanismos de acceso a la educación a través de medios digitales. Vendrá un gran debate sobre ¿qué es la educación y cómo puede combinarse, de manera adecuada, el uso de tecnologías para la educación abierta y a distancia con un elemento la interacción humana?

Habrá un debate y muy fuerte sobre ¿cuál es la mejor combinación entre acceso digital, educación a distancia e interacción humana?, la cual, por cierto, es fundamental en los procesos pedagógicos y de enseñanza-aprendizaje.

También ha puesto sobre la mesa las enormes desigualdades que prevalecen en el acceso a las tecnologías y el peso de la brecha digital existente. No todos los hogares tienen las mismas oportunidades de acceso, por ejemplo, al internet y, en su caso, a la banda ancha que permite desarrollar procesos de aprendizaje mucho más sofisticados; no sólo por la velocidad de transmisión de datos, sino también por el acceso a recursos pedagógicos audiovisuales que requieren un ancho de banda mucho mayor.

Efectivamente, asistimos a un incremento importante de la transmisión por vías digitales, pero aunque ha sido amplio, no es generalizado. Particularmente en zonas rurales, donde el acceso es tremendamente limitado en la región que nos ocupa, el sur de México, Centroamérica y el Caribe donde, además del

internet con banda ancha, ha tenido que desarrollarse otros medios para apoyar el desarrollo educativo, como estaciones de radio y televisión, que tampoco llegan a todos los rincones de nuestros países.

Necesita asumirse que hay una desigualdad muy profunda en el acceso a los recursos tecnológicos y digitales para los procesos de enseñanza-aprendizaje; cerrar esa brecha seguramente será una de las conclusiones más relevantes de este periodo, de esta crisis global que estamos viviendo derivada del Covid-19.

Al mismo tiempo, los esfuerzos en cooperación y en integración a partir de la educación pueden fortalecerse cualitativamente. Sabemos que México tiene una amplia tradición de cooperación en materia educativa; de hecho, una de las primeras acciones de cooperación internacional de México, esto fue durante el periodo del Porfiriato (1876-1911) -hace más de un siglo- fue, precisamente, en materia educativa con El Salvador.

Recordemos también cómo México desarrolló en muchos países las “Escuelas México”. La República mexicana también ha sido desde mediados del siglo XX un país de destino para estudiantes de América Latina, y continuó siendo un espacio muy importante para los jóvenes del Caribe, por ejemplo, después del terremoto terrible que asoló a la República de Haití en 2010. México ha tenido una política muy intensa en el otorgamiento de becas para estudiantes haitianos en niveles universitarios y de posgrado. De manera que hay un enorme campo en donde podrían y deberían fortalecerse estas relaciones.

Por otro lado, dentro del contexto del Consejo Integración Social de Centroamérica (CISCA), uno de los asuntos más relevantes ha sido siempre la concepción de la educación como un bien público regional. Recordemos que hay muchas iniciativas en términos de homologación de estudios y reconocimiento recíproco, intercambio de estudiantes entre los países centroamericanos y los que forman parte del CISCA como la República Dominicana.

En ese sentido, el fortalecimiento de las iniciativas en materia educativa aparece como un espacio de oportunidad muy importante para profundizar los lazos en la región. La educación tiene, entre muchas otras, la virtud de que no sólo profundiza lazos entre países, sino que profundiza también los lazos entre personas, establece un tipo de contacto y de vinculación que se traduce en un mejor conocimiento recíproco entre las naciones y en un apego, cariño hacia estas sociedades hermanas, lo que permite activamente robustecer muchos otros ámbitos de la cooperación y la integración.

Las oportunidades que se abren en materia de conocimiento de los vínculos educativos, son significativas y comprenden desde el gran abanico que representan los diferentes procesos, metodologías y mecanismos de acceso a la educación de la básica hasta la educación superior y su aporte a las humanidades, la ciencia y la tecnología.

Seguramente los medios digitales tendrán ahora un papel aún más importante en este proceso de profundización de las relaciones de cooperación en materia educativa. En este sentido, tanto los países centroamericanos como México tienen mucho que aprender y enseñar unos de otros. En Centroamérica ha habido un desarrollo importante de los medios digitales de acceso a la información, cursos en línea, clases a distancia y otros, que pueden ser de gran utilidad en el periodo que se avecina. México, por su parte, ha puesto en marcha un ambicioso programa de acceso a clases en línea y por televisión.

Me gustaría subrayar también que las implicaciones de que el CRESUR está en los altos de Chiapas, una de las regiones pluriculturales más importantes de México. Ello abre una oportunidad valiosa para la profundización de los vínculos educativos regionales del sur de México, Centroamérica y el Caribe, desde una perspectiva de interculturalidad. Entendiendo la interculturalidad –en ello quiero ser bastante específico–, no como el tipo de educación que se diseña para los pueblos indígenas, ya que la educación intercultural debe ser una educación de toda la sociedad.

Aún más, podemos adelantar la idea de que los pueblos indígenas, las personas integradas a los pueblos indígenas, son mucho más interculturales que quienes no pertenecemos a algún pueblo indígena. De manera que me refiero a la interculturalidad como un contenido de la educación para todos; no de la educación para integrantes de los pueblos indígenas. Esta puede ser un área en donde CRESUR y otras instituciones de los países centroamericanos pueden poner el acento. Ello sin desconocer la especificidad que debe tener la educación en las regiones indígenas y de los pueblos indígenas en consonancia con lo definido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación de las entidades federativas.

Por ejemplo, nosotros en CEPAL, a solicitud de la Comisión Presidencial para la Erradicación del Racismo de los Pueblos indígenas de Guatemala (CO-DISRA), formulamos con ellos un curso en línea, precisamente para la prevención y la erradicación de la discriminación y el racismo en los servicios de salud y en los servicios educativos. Por eso creo firmemente que ahí se pueden encontrar muchos aliados en términos de ir utilizando también estos medios digitales para hacer más accesible información con contenidos pertinentes y urgentes, como son las políticas contra la discriminación y el racismo.

De manera que la mesa está servida. Las oportunidades están a la vista. La experiencia acumulada en términos de política de cooperación en materia educativa y el interés en continuarla, están presentes.

Es bastante claro que hay una urgencia para cerrar las brechas educativas entre los grupos sociales, entre los pueblos, territorios y países; brechas que en algunos casos son muy profundas además de resistentes al cambio. En ese sentido, tener un enfoque de garantía y acceso efectivo a la educación para toda la población, resulta, sin duda, un punto de partida irrenunciable.

Hay dos instrumentos internacionales que incluyen la dimensión educativa y en los cuales pueden

encuadrarse los esfuerzos que se quieran poner en práctica en esta materia: uno de ellos es la Agenda 2030 y sus contenidos, objetivos y metas específicas en materia educativa, y, por otro lado, tenemos la Agenda Regional del Desarrollo Social Incluyente de América y el Caribe, aprobada en la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebró precisamente en México en 2019. En esta Agenda Regional hay toda una dimensión de inclusión social donde la educación tiene un lugar de la mayor relevancia.

También habrá que pensar en diferentes modalidades de la educación superior, incluyendo los estudios de posgrado, la formación de docentes de educación básica, de la educación técnico profesional y el desarrollo de capacidades de aprendizaje a lo largo de la vida, como decía Edgar Morin, el gran reto es “Aprender a aprender y aprender a desaprender”.

Estos, sin duda, serán algunos de los elementos constitutivos centrales de los nuevos modelos educativos que debemos poner en marcha. Hay un campo de experiencia sobre el que podemos aprovechar lecciones y aprendizajes. Pero sin olvidar que hay un futuro con un grado de incertidumbre importante y no podemos pensar solo o principalmente en incrementar en lógica inercial las políticas e iniciativas que se han venido instrumentando a lo largo de los años.

Será necesario realizar un esfuerzo de innovación muy grande en materia educativa. El reforzamiento de la cultura cívica y las relaciones de solidaridad, respeto, no discriminación creo que aparecen como un elemento que deberá ser constitutivos de la educación que necesita nuestra región para superar los estragos de la pandemia y proyectar, desde la educación, un mejor destino.

Debemos reconocer la importancia de cerrar las brechas de desigualdad. No se trata sólo de ampliar coberturas, aunque hay que hacerlo, sino también se trata de cerrar las brechas que hay en el acceso efectivo a la educación y a la pertinencia de la misma entre grupos sociales, porque aquí hay un elemento clave: la tensión entre la aspiración de la

educación con un instrumento de igualación social y la realidad de que el acceso desigual a la educación es un factor que refuerza los patrones de desigualdad en la sociedad. La educación no es automáticamente un igualador social en ausencia de políticas sociales, fiscales, laborales, productivas que lo hagan posible.

No por acceder a la educación, hay un camino abierto, libre y franco hacia la movilidad social y la igualación social. Debemos tener presente la necesidad de derribar barreras de acceso efectivo. Hay barreras muy fuertes para personas provenientes de familias de bajos ingresos o en situación de pobreza, para integrantes de los pueblos indígenas y para las mujeres y las niñas. Nos parece que esas tres dimensiones son muy importantes y agrego también las barreras de acceso efectivo que enfrentan las personas afrodescendientes en nuestros países.

Insisto en este punto. Cada vez resulta más evidente que la negación o minimización de la relevancia de la afrodescendencia al fin está siendo superada. Ahí hay un conjunto de rezagos y deudas sociales muy importantes a ser superadas y un conjunto de agravios a ser reparados.

Conclusiones

Estamos frente a una emergencia, estamos viviendo una situación inédita, pero no podemos dejar de pensar en el largo plazo, en el tipo de sociedad que queremos construir. Debemos aprender las lecciones que nos ha dejado esta crisis sobre las debilidades y fragilidades de carácter estructural que venimos arrastrando.

En este sentido, desde CEPAL estamos planteando la necesidad de un nuevo Estado de Bienestar para la región. Uno que dé cuenta de las debilidades en materia de seguridad y protección social que nos ha mostrado en la pandemia, y permita recuperar el sentido universalista de los derechos sociales fundamentales, de manera muy destacada la educación y la salud; superar la fragmentación, jerarquización y mercantilización de estos servicios -tanto los educa-

tivos, como los de salud- para avanzar hacia lo que hemos llamado -y está en la agenda regional a la que hacía yo mención- un universalismo sensible a las diferencias, que incorpore la dimensión de la diversidad de las particularidades de los grupos sociales.

Proponemos también avanzar hacia políticas de Garantía de Ingresos: hemos planteado implementar un ingreso básico de emergencia para esta temporada y, más allá de la pandemia, en un ingreso básico universal que le dé una seguridad económica a las personas a lo largo de la vida.

Uno de los asuntos centrales por incluir, es la construcción de un verdadero sistema de cuidados; siguiendo la lógica de avanzar hacia un modelo de desarrollo, hacia un nuevo régimen de bienestar, donde la dimensión de la educación será central y, al mismo tiempo, puede ser un factor de primer orden para fortalecer la cooperación internacional, la integración entre los países, el intercambio de experiencias, conocimientos y saberes, para construir tejidos regionales mucho más fuertes y mucho más sólidos.